

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХП)-ХДАФК, 2004. - №15. - 284 с.
(Укр., рос., польск., англ. мов.)

У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.

Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харківського художньо-промислового інституту) [протокол № 7 від 28.04.2003 р.].

Збірник затверджено ВАК України і входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт:

«**Фізичне виховання і спорт**» - постанова ВАК України від 09.06.1999р. №1-05/7. - Бюл. ВАК України, 1999. - №4. - С. 59;

«**Педагогічні науки**» - додаток до постанови президії ВАК України від 11.04.2001р. №5-05/4. - Бюл. ВАК України, 2001. - №3. - С. 6;

«**Біологічні науки**» - постанова президії ВАК України від 11.10.2000р. №2-03/8. - Бюл. ВАК України, 2000. - №6. - С. 7.

Редакційна колегія: Бізін В.П., д.п.н., проф.; Бобін В.В., д.мед.н., проф.; Богуславський В.М., д.філ.н., проф.; Бойченко С.Д., д.пед.н., проф.; Бурова О.К., д.філ.н., проф.; Вороніна Л.М., д.біол.н., проф.; Давиденко Д.М., д.біол.н., проф.; Дмитрисв С.В., д.пед.н., проф.; Друзь В.А., д.біол.н., проф.; Єрмаков С.С. (гол.ред.), д.пед.н., проф.; Камасв О.І., д.пед.н., проф.; Лапугін А.М., д.біол.н., проф.; Ложкін Г.В., д.психол.н., проф.; Ткачук В.Г., д.біол.н., проф.

Почесна редакційна колегія: Дмитренко Т.О., д.пед.н., проф.; Золотухіна С.Т., д.пед.н., проф.; Корягін В.М., д.пед.н., проф.; Максименко Г.М., д.пед.н., проф.; Клименко А.І., д.біол.н., проф.; Романенко В.О., д.біол.н., проф.; Веріч Г.Є., д.мед.н., проф.; Сак Н.М., д.мед.н., проф.

Редакційна колегія ХДАФК: Ашанін В.С., канд.фіз.-мат. н., проф.; Мулик В.В., доктор наук з фіз.вих., проф.; Олійник М.О., канд. наук з фіз.вих., проф.; Ровний А.С., доктор наук з фіз.вих., проф.

ISBN 966-8106-09-1

©С.С. Єрмаков, 2004;
©Харківська державна академія
дизайну і мистецтв, 2004
©Харківська державна академія
фізичної культури, 2004

Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися інших проблем удосконалення тренувального процесу студентів-орієнтувальників.

Література

1. Концепція національного виховання // Рідна школа, 1995. - №6.
2. Фесенко Б. Книга молодого орієнтировщика.- М., 1997. - С. 7-20.
3. Спортивне орієнтування: Методологічні рекомендації /Укл. А.А. Слобожанінов. – Чернівці: Рута, 2000р. – 32с.
4. Орієнтування для дітей і молоді. Сб. ст. Норвезької федерації орієнтування, 1998.- Valmennus. Rauno Liimatainen, 1998. – 48с.

Надійшла в редакцію 23.07.2004р.

НОВИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ З ЖІНКАМИ 25-34 РОКІВ

Сологубова С.В.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

Анотація. Стаття знайомить з новою методикою організації занять оздоровчим фізичним фітнесом, яка враховує рівень підготовленості, гормональні зміни на протязі овуально-менструального циклу та склад тіла кожної окремої жінки.

Ключові слова: оздоровчий фітнес, жінки, нова методика, овуально-менструальний цикл.

Аннотация. Сологубова С.В. Новый подход к методике организации занятий оздоровительным фитнесом с женщинами 25-34 лет. Статья знакомит с новой методикой организации занятий оздоровительным физическим фитнесом, которая учитывает уровень подготовленности, гормональные изменения на протяжении овуально-менструального цикла и состав тела каждой отдельной женщины.

Ключевые слова: оздоровительный фитнес, женщины, новая методика, овуально-менструальный цикл.

Annotation. Sologubova S.V. The new approach to procedure of architecture of occupations improving fitness with the women 25-34 years. The paper acquaints with new procedure of architecture of occupations improving physical fitness. The procedure allows for a level of an efficiency, hormonal modifications during a menstrual cycle and body composition of each separate woman.

Keywords: improving fitness, woman new procedure, menstrual cycle.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки велику популярність набуває оздоровчий фітнес, спрямований на досягнення і підтримання оптимального фізичного стану та зниження ризику розвитку захворювань кардіореспіраторної, імунної, ендокринної та інших систем. У зв'язку з цим багато досліджень присвячено розробці методики організації занять різними видами оздоровчого фітнесу [1,4,8].

Деякі автори за основу підбору змісту заняття беруть індивіду-

альні особливості окремої людини, або ті мотиваційні потреби, що привели жінку до занять. Інші вивчають особливості впливу різних видів фітнес-тренування на організм жінок. Окремі автори приділяють багато уваги комплексному використанню засобів оздоровчої масової фізичної культури у фітнес-тренуванні [2,3,5,6].

Однак досліджень загального сумарного впливу компонентів різноманітних видів фітнес-тренування, з'єднаних у рамках одного заняття або тренувального процесу взагалі в залежності від індивідуальних особливостей жінок 25-34 років не достатньо.

Таким чином, сучасний фітнес для свого розвитку потребує нових методик, які оптимально поєднують різноманітні види оздоровчих тренувань спираючись на індивідуальні особливості жіночого організму.

Мета дослідження с розробити нову ефективну методику оздоровчого фізичного фітнесу, яка раціонально об'єднує різноманітні види фітнес-тренування і максимально відповідає фізіологічним та індивідуальним особливостям жінок 25-34 років.

Робота виконується у відповідності до плану науково-дослідницької роботи НУФВіСУ, зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою: "Формування, розвиток і функціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм". Шифр теми 2.1.17, № 0103U003021.

Методи дослідження. За літературними даними було проведено аналіз сучасних підходів до організації тренувального процесу та методик проведення занять оздоровчим фітнесом. Під час розробки методики ми використовували анкетування, візуальний огляд та антропометричні дослідження. Також було враховано данні деяких фізіологічних досліджень.

Обґрунтування методики. Сучасний фітнес для свого розвитку потребує нових методик, які оптимально поєднують різноманітні види оздоровчих тренувань спираючись на індивідуальні особливості жіночого організму.

Аналіз літературних джерел показав, що при розробці методики фітнес-тренування слід враховувати те, що:

- тренувальне навантаження потрібно планувати індивідуально для кожної окремої жінки, враховуючи склад тіла, фази овуально-менструального циклу (ОМЦ), наявність хронічних захворювань та мотиваційні потреби;

- зміст занять повинен змінюватись протягом тренувального процесу, бо до рівномірного навантаження функціональні системи організму дуже швидко адаптуються, що запобігає досягненню тренувально-

го ефекту, крім того постійні монотонні вправи знижують емоційне сприйняття занять;

- потрібно досконало вивчити вплив існуючих видів фітнесу на організм жінок, та сполучати їх елементи таким чином, щоб максимально проявлялись їх головні позитивні риси;

- заняття повинне не тільки мати тренувальний ефект, а й сприяти зняттю стресу, доставляти м'язову радість та емоційну розрядку.

При підготовці місячного плану тренувань слід орієнтуватися на овуально-менструальний цикл жінки (табл. 1). Так гормональний фон в організмі в фолікулярній фазі циклу сприяє катаболічним процесам, а в лютеальній - анаболічним. У зв'язку з цим в фолікулярній фазі віддавати перевагу активній стимуляції катаболічних процесів, спрямовані на зменшення жирового прошарку (вправи на окремі ділянки тіла з великою кількістю повторів); а у лютеальній або секреторній фазі активно стимулювати анаболічні процеси, що спрямовано на зміцнення м'язової тканини (вправи силової або швидкісно-силової спрямованості).

Таблиця 1

Взаємозв'язок характеру навантаження з фазами місяця та ОМЦ.

№	Характер Навантаження	Дні циклу	Фази ОМЦ	Дні циклу	Фази ОМЦ
I	II	III	IV	V	VI
1	Відновлювальне навантаження	1-14	Фолікулярна фаза	0-4	менструальна
2	Переважно аеробне			4-11	полиферантна
3	Перехідне навантаження			11-14	овуляторна
4	Переважно швидкісно-силове	15-28	Лютеальна фаза	15-28	секреторна

При плануванні програм тренувань слід враховувати самопочуття жінки в залежності від фаз ОМЦ, особливо в останній та першій дні овуально-менструального циклу. Також в менструальну та овуляторну фази забороняється виконувати вправи на нижній пресс, піднімати вагу або виконувати вправи з великим обтяженням [7]. Тобто в тренувальному процесі на протязі овуально-менструального циклу ми виділяємо 3 фази:

- катаболічна фаза – перша половина циклу (з 2-го по 14-й день для 28-денного ОМЦ);

- анаболічна фаза – друга половина циклу (з 15-го по 27-й день для 28-денного ОМЦ);

- фаза «менструального відпочинку» (з 28-й та 1-й день для 28-денного ОМЦ). Саме у цей період жінки найчастіше скаржаться на погане самопочуття, яке мішає проводити повноцінні заняття.

Для полегшення підбору індивідуальних програм в залежності від співвідношення м'язової та жирової тканини в організмі нами було виділено 9 варіантів конституції:

- | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Надмірна жирова тканина | |
| 2 | Жирова тканина у нормі | при дефіциті м'язової тканини |
| 3 | Дефіцит жирової тканини | |
| 4 | Надмірна жирова тканина | |
| 5 | Жирова тканина у нормі | якщо м'язова тканина у нормі |
| 6 | Дефіцит жирової тканини | |
| 7 | Надмірна жирова тканина | |
| 8 | Жирова тканина у нормі | при надмірній м'язовій тканині |
| 9 | Дефіцит жирової тканини | |

Для швидкого визначення варіанту конституції була розроблена спеціальна таблиця (табл. 2).

Таблиця 2

Варіанти конституції в залежності від стану м'язової та жирової тканини в організмі жінки.

Стан жирової тканини	Стан м'язової тканини		
	дефіцит	норма	надмірно
надмірно	1	4	7
норма	2	5	8
недостатньо	3	6	9

Для кожного з варіантів конституції було підбрано необхідне співвідношення різних видів фітнесу, які використовуються в одному занятті окремо для першої (катаболічної) та другої (анаболічної) половини овуально-менструального циклу (табл. 3, 4). У цих таблицях наведено часове та відсоткове співвідношення різних видів фітнесу в одному занятті тривалістю 90 хвилин.

Для того щоб віднести жінку до того чи іншого варіанту конституції за розробленою методикою визначається співвідношення жирової і м'язової тканини на кожній ділянці її тіла. Ці ділянки надалі розглядаються як робочі м'язові групи: стегно спереду, сідниця, стегно ззаду, стегно зовні, стегно усередині, живіт зверху (пресс зверху), живіт знизу (пресс знизу), боки (косі м'язи животу), нижня половина спини, верхня половина спини, довгі м'язи спини, груди, плече спереду (біцепс), плече

заду (трицепс), плечі (дельтовидні м'язи) та гомілка. При цьому оцінка стану жирової та м'язової тканини відбувається візуально за схемою: надлишок – « + »; норма – « Н »; дефіцит – « - ».

Таблиця 3

Співвідношення різних видів фітнесу в одному занятті (90 хвилин) у першій половині ОМЦ.

№ п/п	Співвідношення різних видів фітнесу [хв / %]									
	Стан м'язової тканини	Дефіцит м'язової тканини			М'язова тканина у нормі			Надлишок м'язової тканини		
	Стан жирової тканини	надмір.	норм.	деф.	надмір.	норм.	деф.	надмір.	норм.	деф.
	Можливі варіанти конституції	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Види фітнесу									
1	Танцювальна аеробіка	20/22	15/14	10/11	25/28	20/22	15/17	30/33	25/28	20/22
2	Вправи для різних груп м'язів без обтяження	30/33	30/33	30/33	35/39	35/39	35/39	40/44	40/44	40/44
3	Вправи для різних груп м'язів з обтяженням та на тренажерах	15/17	25/28	35/39	10/11	20/22	30/33	--	10/11	20/22
4	Пілатес	15/17	12/13	10/11	12/13	10/11	7/8	10/11	7/8	5/6
5	Стретчінг з елементами йоги	7-10 /8-11	5-7 /6-8	3-5 /3-6	7-10 /8-11	5-7 /6-8	3-5 /3-6	7-10 /8-11	5-7 /6-8	3-5 /3-6
6	Бодіфлекс	15/17	10/11	--	15/17	10/11	--	15/17	15/17	--

Таблиця 4

Співвідношення різних видів фітнесу в одному занятті (90 хвилин) у другій половині ОМЦ.

№ п/п	Співвідношення різних видів фітнесу [хв / %]									
	Стан м'язової тканини	Дефіцит м'язової тканини			М'язова тканина у нормі			Надлишок м'язової тканини		
	Стан жирової тканини	надмір.	норм.	деф.	надмір.	норм.	деф.	надмір.	норм.	деф.
	Можливі варіанти конституції	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Види фітнесу									
1	Танцювальна аеробіка	20/22	15/17	10/11	25/28	20/22	15/17	30/33	25/28	20/22
2	Вправи для різних груп м'язів без обтяження	--	--	--	15/17	15/17	10/11	40/44	50/56	60/67
3	Вправи для різних груп м'язів з обтяженням та на тренажерах	45/50	55/61	65/72	25/28	40/44	55/61	--	--	--
4	Пілатес	15/17	12/13	10/11	12/13	10/11	7/8	10/11	7/8	5/6
5	Стретчінг з елементами йоги	7-10 /8-11	5-7 /6-8	3-5 /3-6	7-10 /8-11	5-7 /6-8	3-5 /3-6	7-10 /8-11	5-7 /6-8	3-5 /3-6
6	Бодіфлекс	15/17	10/11	--	15/17	10/11	--	15/17	15/17	--

Для визначення стану м'язової та жирової тканини в цілому в організмі слід підрахувати значки одного виду для м'язової та жирової тканини. Варіант конституції для кожної окремої жінки визначається за більшістю значків.

Згідно запропонованої методики підбір вправ для різних груп м'язів під час тренування здійснюється за допомогою таблиць (табл. 5,6),

які дають змогу врахувати:

- рівень підготовленості – в залежності від якого пропонується 3 рівні складності, останній з яких має 2 варіанти;
- анаболічну (табл. 5) та катаболічну (табл. 6) фази ОМЦ;
- стан м'язової та жирової тканини: у анаболічній фазі дозування підбирається в залежності від стану м'язової тканини (табл.5), а у катаболічній – від стану жирової тканини (табл.6).

Таблиця 5

Засоби тренування в анаболічну фазу

Рівень складн.	Вправи для окремої групи м'язів: - стегно спереду	Дозування в залежності від стану м'язової тканини		
		дефіцит	норма	надмірно
1	- сидючи у тренажері. Розгинання ніг у колінах	4*10	3*15	--
	- випади с гантелями	*2*8	*2*12	*3*20
2	- стоячи у маховому тренажері. Підіймання зігнутої ноги уперед	*2*10	*2*15	--
	- стоячи, під п'ятами брусок, гриф на плечах.. Півприсіди.	4*10	3*15	3*25
3а	- стандартні присідання, гриф на плечах	4*8	3*15	--
	- короткий стретчинг с гантелями.	*2*10	*2*15	*3*20
3б	- підйом на лавку (h = 40-50см)	*2*10	*2*12	--
	- глибокі присідання с грифом	3*8	2*15	4*15

Таблиця 6

Засоби тренування в катаболічну фазу

Рівень складн.	Вправи для окремої ділянки тіла: - стегно спереду	Дозування в залежності від стану жирової тканини		
		дефіцит	норма	надмірно
1	- сидючи зігнув ноги. Мах однією	*2*20	*2*30	*2*40
	- стоячи на колінах. Присідання на п'яти	3*15	3*20	2*50
2	- стоячи біля опори. Піднімання зігнутою уперед	*2*20	*2*30	*2*40
	- стоячи, стопи разом. Півприсідання	3*15	2*25	3*30
3а	- стоячи біля опори. Піднімання зігнутою уперед в сторону	*2*15пар	*2*20	*2*25пар
	- в упорі стоячи: - 3 згинання колін - на 4 В.п	3*15	3*20	3*25-30
3б	- мах ногою уперед	*2*20	*3*25	*3*30
	- в упорі стоячи у випаді – пружинне підтягування ноги ззаду	*2*15	*2*20	*3*20-25

Надані таблиці дають змогу визначити не тільки відповідні вправи, а й їх послідовність та дозування. Вони містять вправи для кожної з зазначених вище ділянки тіла окремо для анаболічної та катаболічної фаз ОМЦ в залежності від варіанту конституції. Через кожні 3-4 овуляно-менструальні цикли програму тренувань слід міняти з урахуванням змін рівня фізичної підготовленості та співвідношення м'язової і жирової тканини.

Висновки:

1. Аналіз літературних джерел показав необхідність створення нової методики оздоровчого фізичного фітнесу, яка раціонально об'єднає різноманітні види фітнес-тренування і максимально відповідатиме фізіологічним та індивідуальним особливостям жінок.
2. Для більш ефективної корекції фігури, нами, в залежності від співвідношення м'язової та жирової тканини в організмі жінки, було виділено 9 варіантів конституції.
3. Для грамотного та швидкого підбору сполучення видів фітнес-тренування з урахуванням фаз ОМЦ та варіанту конституції були розроблені спеціальні таблиці співвідношення різних видів фітнесу в одному занятті. Під час занять за нашою методикою використовуються такі види фітнесу: як танцювальна аеробіка, вправи на різні групи м'язів без обтяжень, з обтяженнями і на тренажерах, бодіфлекс, пілатес, стретчінг та йога.
4. Оптимальне сполучення аеробіки, силових вправ, бодіфлексу, пілатесу, стретчінгу та йоги дозволило створити нову методику оздоровчого фітнесу спрямовану на зміцнення здоров'я і корекцію фігури, яка враховує індивідуальні особливості та фази ОМЦ кожної окремої жінки. Згідно з розробленою методикою необхідно займатися 2 рази на тиждень, тривалість одного заняття 90 хвилин.
5. Для визначення ефективності цієї методики проводиться її апробація на базі жіночого клубу «Тандем» м. Дніпропетровська. В експерименті приймають участь 60 практично здорових жінок; у віці 25-34 років, і вже отримано попередні позитивні результати.

Потребують подальших наукових досліджень інші проблеми організації занять оздоровчим фітнесом з жінками 25-34 років.

Література

1. Білокопитова Ж.А. та інші Основи теорії шейпінгу: мет.розр.—К.:Наук.світ,2000. - 33с.
2. Благій О.Л. Програмування самостійних фізкультурно-оздоровчих занять для осіб другого зрілого віку: Автореф. дис / УДУФВіС-Київ. - 1997.
3. Данілова І.В., Лабскір В.М. Обґрунтування засобів та прийомів індивідуалізації при заняттях // Слобожанський науковий спортивний вісник.-Харків:-1998,-вип.1. -

С.13-15.

4. Едвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. Оздоровительный фитнес. - К.: Олимпийская литература., 2000. – 367с.
5. Козакова К.Г. Фізичний стан жінок першого зрілого віку і його корекція в умовах різних форм фізкультурно-оздоровчих занять: Автореф. дис / УДУФВіС-Київ. - 1994.
6. Летий О. Характеристика жиросжигания и его изменения под влиянием локальных упражнений при занятиях оздоровительной аэробикой у женщин 25-28 лет // Тези доповіді наукового конгресу: «Олімпійський спорт для всіх».- Київ.: 2000. - С. 577.
7. Луковська О., Гірка С. Фізіологічні аспекти впливу циркадних коливань на організм жінок 25-34 років, що займаються фітнесом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук.пр.за ред.Єрмакова С.С.-Харків-Львів: ХДАДМ(ХХП), 2003.-№17. - С. 85-91.
8. Сергеев С. Йога для всей семьи. - Д.:Сталкер, 2001.- 336с.

Надійшла в редакцію 23.07.2004р.

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДІВЧАТ 13-14 РОКІВ ДО ЗАНЯТЬ СТЕП-АЕРОБІКОЮ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Степанова І.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. В статті розглядається проблема підвищення адаптації організму дівчат 13-14 років до занять степ-аеробікою на уроках фізичної культури.

Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовленість, соматичне здоров'я, дівчата-підлітки.

Аннотация. Степанова И. Особенности адаптации организма девочек 13-14 лет к занятиям степ-аэробикой на уроках физической культуры. В статье рассматривается проблема повышения адаптации организма девочек 13-14 лет к занятиям степ-аэробикой на уроках физической культуры.

Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность, соматическое здоровье, девушки-подростки.

Annotation. Stepanova I. Singularities of acclimatization of an organism of the girls 13-14 years to occupations step-aerobic at lessons of physical culture. Scientifically to ground adaptation process organism girls 13-14 years to getting by step-aerobic busy on lessons physical culture.

Key words: physical development, physical preparedness, somatic health, girls - teenagers.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Новий час диктує більш високі вимоги до біологічних та соціальних можливостей людини. Тому необхідно розширити різні форми масової фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, як могутнього фактора укріплення здоров'я (Апанасенко Г.Л., 1992 р.).

В останній час у масовій фізичній культурі подана достатня